

MAHOBATLI RANGTASVIRNING ARXITEKTURA BILAN UZVIY BOG’LIQLIGI

Qahhorova Nilufar Sodiq qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mahobatli rangtasvir haqida uning kelib chiqishi va arxitektura bilan uzviy bog’liqligi haqida malumotlar beriladi. Aynan nima uchun mahobatli rang tasvirda arxitektura bilan ishlanganda nimalarga etibor betish kerarligi, nimalarni e’tibordan chetda qoldimaslik, interyerda qanday ranglardan foydalanish keragi ekstriyerda qaysilardan foydalanish maqsadga muvofiq ekanligi haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: Kompozitsiya, mahobatli rangtasvir, ashyo, arxitektura, rang, ganch, naqqoshlik, vitraj, nafis san’at, me’morlik, ibtidoiy jamoa, faye qubbasi, miniature.

Har bir davlat, millatning o‘z o‘tmish tarixi, madaniyati, iqlim sharoiti, geografik joylashishi mavjud. Har bir davlatning eng katta tarixiy moddiy yodgorligi bu – me’moriy inshootlaridir. Me’morchilik har bir davrda ijtimoiy tuzim, davlat siyosati va iqtisodiyoti, har bir joyning tabiiy-iqlim sharoiti va xalqning urf-odatlarini bilan chambarchas bog’liqdir. Har bir tarixiy davr arxitekturaviy jihatdan ijodiy uslubi o‘ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi.²¹ Qadim zamonlardan boshlab dunyo madaniyati tarixi arxitektura taraqqiyoti bilan bevosita bog’liqdir. Insoniyatning arxitekturaviy faoliyati dunyo taraqqiyotining ibtidoiy jamoa davridan boshlab to hozirgi davrgacha muttasil rivojlanib kelgan.²²

Ko’pgina manbaalarda Ibtidoiy jamoa davridan boshlab to bugungi kunga qadar insonlar o‘z manzilgohlarini bezash va unga qo’shimcha ko’rk berib turuvchi bezaklardan foydalanganligini ko’rishimiz mumkin. Mahobatli rang tasvir nma degan savolga shunday deyish mumkin: bu sanat turi qadim qadimdan mavjud bo’lib, bino inshootlarning tashqi va ichki devorlarini, oynalarini bezashga hizmat qiladi. Misol qilib oladigan bo’lsak Qadimgi Yunon arxitekturasida jamoat binolari kompozitsion jihatdan ochiq turda qurilishiga qarama-qarshi xususiy turar joy binolari yopiq kompozitsion xususiyatga ega. Turar joy binolari asosan ichki hovli atrofida joylashtirilib, bino oldida ayvonlar qurilgan. Shuning uchun bu turdagi turar joy «peristil» hilidagi imorat nomini olgan. Peristil turi asosan ellinizm davrida

²¹ Hasanov. R tasviriy san’at asoslari. T.-2009y.

²² Masharipova. S Arxitektura tarixi. O’quv qo’llanma. T.-2013y.

rivojlangan. Undan oldin esa «pastada» turidagi turarjoy imorati ham ichki hovli atrofida qurilib, faqat shimol tomonidan ustunli ayvonga ega bo’lgan. Odatda turarjoy imoratlari guruhlashtirilib, kvartallarga birlashgan. Illunizm davrida binoning badiiy xususiyatlari ko‘proq erkin kompozitsiya, antiqa g‘oyalar va turli haykallar bilan bezatilishi bilan xarakterlanadi. Masalan, Pergam shahridagi Zevs ibodatxonasi. Bu bino eramizdan avvalgi 180-yilda qurilgan bo‘lib, binoning pastki devor qismi to‘iliq haykaltaroshlik namunalari bilan bezatilgan. Yuqoridagi fikrlarning tasdig‘I sifatida monumental moppozitsiyalar haqida qisqacha ma’lumot bersam:

Monumental bezak san’ati va amaliy san’at uzining kup asrlik tarixiga ega bo‘lib asrlar osha rivojlanib keldi. Odanzot paydo bo‘lgininidan buyon xayotidagi muxim voqealarni devorga tasvirlab qoldirishga urunganlar. G‘orlarda va toshlardagi tasvirlar shundan guvohlik beradi. Bu tasvirlar chiziqdar yordamida toshga o‘yib, ba’zi hollarda rangli bo‘yoqlar bilan amalga oshirilib asrlar osha rivojlanib keldi va keyinchalik saroylar devoriga rassomlar tomonidan amalga oshirilgan. Shuning uchun tasviriy va amaliy san’ati me’morchilik bilan bog‘liq nafissan’at turi xisoblanib, binolarning ichki qismi, shiftlari, qisman binoning tashki devorlariga ishlangan g‘oyaviy obraz tugalligiga ega bo‘lgan tasvirlardir. Monumental rangtasvir jamiyat xayotidan olingan muxim vokea va xodisalar, chuqur falsafiy tushunchalarni aks ettiradi. Uzoqdan ko‘rishga mo‘ljallanganligi uchun obrazlarni umumlashma tarzda tasvirlashga, mayda qismlardan kamrok foydalanishga xarakat qilinib ranglari ham birmuncha shartli olingan.

Monumental san’atga xaykaltaroshlik, rangtasvir va amaliy san’atning turlari kiradi (ayrim tadqiqotchilar me’moriy obidalarni xam monumental san’atga kiritadilar). Me’morlik bilan uyg‘unlashgan monumental rangtasvir san’at ansamblning asosiy mazmuniga yoki shakliga aylanadi. Binolar fasadi va interyeridagi mavzuli tasvirlar, maydonlardagi xaykallar davrning eng umum falsafiy va ijtimoiy g‘oyalarini o‘zida aks ettiradi, buyuk arboblar va muhim voqealarni abadiylashtiradi. Ko‘tarinkilik, umum axamiyatga ega g‘oyalarni tasvirlashga intilish asarga ulug‘vorlik va muhim shakl baxsh etadi.

Ayrim tasviriy va amaliy san’at asarlari me’morlikda uning shakliy ifodaliligini oshiradi. devoriy to’siqlar, tarzlar va boshqalarning estetik ta’sirchanligini kuchaytiradi. Tasviriy va amaliy san’at asarlari buyuk g‘oyaviy mazmuni va ahamiyati bilan ajralib turadi xamda umumlashma shaklga ega bo‘lib, uzoq muddatga chidamli xom ashyolardan yaratiladi, omma orasida muhim ijtimoiy g‘oyalarni targ‘ib qiladi va tarqatadi.²³

²³ Xudoyberganov. R Monumental bezak san’atida kompozitsiya. T.-2019

Monumental bezak san’ati qadimiy san’at turi bo’lib, bino devorlariga ishlangan. Masalan, Zarautsoy rasmlari va boshqalar, uning ilk namunalari. Qadimgi va O’rta asrlarda nihoyatda rivojlandi va yetakchi san’at turlaridan biriga aylandi. Ayniksa Misr va Yunonistonda keng rivojlandi, keyinrok Vizantiya va boshqalarda ham monumental rangtasvirning nodir namunalari yaratildi.

Umumiy qilib aytganda monumental va turarjoy binolaridagi go’zal naqshlar naqqoshlar tomonidan bajarilgan bo’lib, bir necha asr davomida bunyod etilgan. Xar bir davr naqsh san’atiga o’zining munosib ulushini qo’shib keldi, o’zining qay yo’sinda amalga oshirish davr-tarikasini yaratdi, me’morchilik va tasviriy san’at rivojlanishi bilan uzviy bog’langan davrda o’z uslubini takomillashtirdi.

VIII asrda Urta Osiyoda qaror topgan islom dini bezakli tasviriy san’atga va arxitekturasiga o’z ta’sirini o’tkazmay qolmadi. O’tmish davr san’atining chinakam ildizlari bilan chambarchas bog’liq bo’lgan vokeaband tasvirlar yo’qolib ketib, fakatgina tabiat manzaralari hamda bezakli naqshlar qoldi.

Islom talablariga bo’ysunish oqibatida bezakli san’atda monumental naqqoshlik rivoj topdi, arab yozuvining o’zlashtirilishi bilan bezaklarda unvonli yozuv (epigrafika) uslubi paydo bo’ldi. Yozuvlarning mazmuni ma’lum darajada barcha bezaklarning umumiy tarziga bo’ysundirilib, yozuvning uzi xam naqsh vazifasini bajargan. Bezakli san’atning eng keng tarqalgan shakli bo’lmish ornament (naqsh, gul, rayem) bashariyat madaniyatining hamma bosqichlarida unga hamroh bo’lib kelgan. Uning eng oddiy prinsiplari - bular uyg’unlik, bir-biriga mutanosiblik, yo’sin va usullarning qayta-qayta takrorlashuvi. Naqsh (rayem) dagi yo’sin (motiv)lar aksariyat barqaror bo’lib, o’zining ornamentallik shaklini yo’qotmagani holda bir buyumdan boshqa buyumga ko’chib yuradi. Bu xildagi bezaklarga ko’proq xos bo’lgan motivlar mebellarda, uy-joy, ro’zg’or ashyolarida, devor va shiftga ishlangan keng hajmdagi bezaklarda yaqqol ko’rinadi. Bu toifa naqshlar quyidagi tartibda bajarilgan: yaxshilab ishlov berilgan silliq yuzaga axta yordamida yoki shunday, kul bilan rayemning shakli chizib chikilgan, shundan keyin jilo berish boshlangan. Nakkosh xamma shakllarga mos ravishda rang berib chiqqach, detalma-detal bo’yab chiqqan, eng oxirida naqshlarning atrofni chizish bilan o’z ishiga xotima yasagan.

Xalq bezak san’atiga qiziqish tobora o’smoqda. Yangicha mazmun bilan boyitilgan naqshlar respublikamizning turarjoy uylari va jamoat binolarini bezashda keng qo’llanilmoqda.

Naqqoshlik hunari chin ma’nosi bilan ota merosi bo’lib qolgan usta Saidmaxmud Norquziyev, usta Olimjon Kosimjonov, usta Madaminjon Xusainov, usta Anvar Ilxomov va ularning shogirdlari yaratgan asarlar naqqoshlik san’atining qadimiy an’analari avlod-dan-avlodga meros qolishiga yorqin misol bo’la oladi. Yangi binolar devorlarini bezashda ustalar ko’pincha xashamdor tugarak ichiga nozik majnuntol nihollari, anor butog’i va boshka o’simliklarning tasvirini tushiradilar. Biror naqshni

bir necha bor takrorlagudek bo’lsa, naqqosh xar gal yo boshqacha fon berish, yo ma’lum detalni yangicha talqin etish yo’li bilan bir xillikni chetlab o’tadi. Zamonaviy naqqoshlikda ijodkorlar yangicha g’oyaviy-badiiy prinsiplarni o’zida mujassamlashtirgan estetik-bezak asarlarni birinchi o’ringa qo’yyotirlar. Toshkentdagi Muqumiyy nomidagi musiqali komediya Davlat teatrining ichki qismiga pardo an’anaviy naqqoshlik yo’lidan borgan holda bosh foyye qubbasiga g’oyat original kompozitsiyani tushirgan: qiyg’os gullagan o’rik shoxlari lojuvard osmon fonida o’zini ko’z-ko’z qiladi.²⁴

1991 yil Istiqlol yillaridagi maxobatli san’at rivojlanishi ijodiy erkinlik, badiiy meros, boy an’analarga murojaat etilishi bilan bog’lik. Ushbu davrda yangi ma’muriy-ijtimoiy inshootlar, ko’xna binolarni qayta ta’mirlash, yangi shaxar ansambllarini barpo etish ishlarining jadallashib ketishi maxobatli rangtasvirchilar yangi ifoda vositalarining izlanishiga, uziga xos badiiy yechimlarni qidirib topishiga asos bo’ldi. Ushbu davrning maxobatli rangtasvir soxasida B.Jalolov, A.Alikulov, O.Xabibullin, «Sanoyi-nafisa» guruxi, A.Buxorboyev, A.Axmedshin, A.Isayev, V.Gan kabi rassomlar yorqin asarlar yaratgan. B.Jalolov o’ziga xos plastika va ranglar yechimiga ega devoriy rasmlarni ijod qildi: «Turkiston» saroyi interyerida «Umar Xayyom tushi», Uzbekistan Milliy banki binosi interyerida «Nimaga tug’ilganimni xech kim aytmadi», Interkontinental mehmonxonasida «Navruz», «Afrosiyob», «Tun ma’budasi», A.Alikulov boshchiligidagi gurux Uzbekiston xalqlari tarixi muzeyida «Xalk ko’zg’olonlari va jadidchilik xarakati» kabi keng qamrovli va serma’no devoriy suratlar yaratdi. «Sanoyi-nafisa» guruxi a’zolari mahobatli rangtasvir asarlari miniatura uslubidan foydalanib ijod qilishgan (Temuriylar tarixi davlat muzeyida «Buyuk Soxibqiron - buyuk bunyodkor» uchligi va b.). Vitraj usulida R.Xudayberganov (Davlat konservatoriyasida “Yil fasllari”- nomli), A.Axmedshin (Uzbyekiston tashqi iqtisodiy aloqalar binosi, Vashingtondagi Uzbekiston elchixonasidagi «Ipak yo’li» asari va b.), Sh.Jamilova (Toshkentdagi «Beruniy» metrosi bekati, Samarqanddagi temir yo’l vokzali va b.) faol ish olib bordi.

Monumental bezak san’atiga oid barcha asarlarni hamma vaqt ham yuksak badiiy saviyada ado etilgan deb bo’lmaydi. Shunday asarlar uchraydiki, ular shunchaki xunarmandchilik buyumini eslatadi, rassomning nima demokchi ekanini anglash qiyin. Buni ijodkorning bezak san’ati ustalarining necha yillik tajribalarini diqqat bilan o’rganmaganligi va bu tajribalar yutug’idan zamonaviy naqqoshlikda unumli foydalanmaganligi natijasi deb qarash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xudoyberganov. R Kompozitsiya. T.-2004y.

²⁴ Xudoyberganov. R Kompozitsiya. T.-2004y.

2. Xudoyberganov. R Monumental bezak san’atida kompozitsiya. T.-2019
3. Hasanov. R tasviriy san’at asoslari. T.-2009y.
4. Masharipova. S Arxitektura tarixi. O’quv qo’llanma. T.-2013y.